

УДК: 37

НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ҚАНИБАЙ ЖІБЕК

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің магистранты

Ғылыми жетекші – Б.ЕРЖЕНБЕК

Алматы, Қазақстан

Аннотация: Мақалада негізгі мектепте физика пәнін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың мәні мен маңызы қарастырылады. Функционалдық сауаттылық ұғымы мен оның түрлері (оқу, математикалық және жаратылыстану ғылымдары бойынша сауаттылық) сипатталады. Автор сабақта функционалдық сауаттылықты дамытуға арналған тиімді әдіс-тәсілдер мен технологияларды талдайды: сыни тұрғыдан ойлауды дамыту, проблемалық оқыту, физикалық эксперимент, жобалық әдіс, мәтінмен жұмыс. Мақалада осы әдістердің оқушылардың логикалық ойлау, практикалық дағдылар, ақпараттық сауаттылық, шығармашылық қабілет, топтық жұмыс және өмірде білімді қолдану шеберлігін қалыптастырудағы рөлі көрсетілген.

Кілт сөздер: функционалдық сауаттылық, негізгі мектеп, физика, сыни ойлау технологиясы, проблемалық оқыту, физикалық эксперимент, жоба әдісі.

Қазіргі таңда білім беру жүйесі қарқынды өзгеру үстінде, онда білім беру тұлғаны оқыту мен тәрбиелеу арқылы дамытуға бағытталған іс-әрекет ретінде қарастырылады, ал мұғалім оқушылардың танымдық әрекетін ұйымдастырушы рөлін атқарады. Қазіргі білім беру жүйесінде бірқатар мәселелер бар. Солардың бірі – мектептегі оқушының алған білімі, жетістіктері күнделікті өмірде іс жүзінде қолдана алмайтынын байқаймыз. Аталған қайшылық педагогика ғылымында өсіп келе жатқан ұрпақтың толыққанды өзін-өзі жүзеге асыруына бағытталған жаңа бағыттардың пайда болуына себеп болды. Бұл бағыттардың негізінде сыни және шығармашылық тұрғыдан ойлай алатын, ұжымда тиімді әрекет жасай білетін, өмір саласының үнемі өзгеріп тұратын қырларына бейімделе алатын тұлға қалыптастыру идеялары жатыр. Осы идеялардың барлығы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру тұжырымдамасында көрініс табады.

«Функционалдық сауаттылық» ұғымын алғаш рет 1965 жылы Тегеранда өткен сауатсыздықты жою жөніндегі ЮНЕСКО қамқорлығымен ұйымдастырылған Білім министрлерінің дүниежүзілік конгресінде қолдану ұсынылған. Алайда функционалдық сауаттылық ұғымы әлемдегі сауатсыздықты жою мәселесін шешуде ұзақ уақыт пайдаланылып келе жатқанына қарамастан, бүгінгі таңда ол өз маңызын жоғалтпай, керісінше, білім беру саласында кеңінен қолданыс тапты.

Бұл құбылыс қазіргі әлемдегі білім беру жүйесінің терең трансформацияға ұшырауымен байланысты. Оның негізінде тек академиялық білім берумен шектелмей, тұлғаның күнделікті өмір мен еңбек қызметіне байланысты функционалдық және операциялық мақсаттарды қоя білуге және соларға қол жеткізуге дайындығын қалыптастыру идеясы жатыр. Бұл жағдай адамның өз білім алу қажеттіліктерін саналы түрде түсінуі үшін түрлі сауаттылық түрлерін қалыптастырудың қажеттілігін көрсетеді.

Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасында орта білім беру мазмұнын жетілдіру бойынша қойылған міндеттердің бірі – оқушылардың функционалдық сауаттылықты дамыту көзделген. Осы міндеттің жүзеге асырылу индикаторы: PISA халықаралық зерттеуінің нәтижелері бойынша функционалдық сауаттылықтың шектік

деңгейін игерген оқушылардың үлесі (PISA 2025: математика – 54 %, оқу – 38 %, жаратылыстану – 43 %; ал PISA-2029: математика – 57 %, оқу – 40 %, жаратылыстану – 46 % болып көрсетілген. Осы міндетті орындау үшін еліміздегі орта білім беру жүйесінде бірқатар жұмыстар жасалуда[1].

Функционалдық сауаттылық дегеніміз – адам өзінің оқу және жазу дағдыларын әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасауда қолдана білу қабілеті, яғни адамға өзін қоршаған әлеуметтік ортамен қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік беретін және сол ортаға барынша тез әрі жайлылықпен бейімделуіне жағдай туғыза алатын сауаттылық деңгейі. Бұл деңгейде адам мәтіндерден өзіне қажетті ақпаратты, іріктеп алуы үшін және сондай ақпаратты басқаларға жеткізе алуы үшін қажетті болатын қабілеттер болып табылады. Бұл функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында қалыптасады.

Қазақстан Республикасында білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингі аясында функционалдық сауаттылықтың мынадай түрлері бағаланады:

- оқу сауаттылығы;
- математикалық сауаттылық;
- жаратылыстану ғылымдары бойынша сауаттылық.

Функционалдық сауаттылықтың барлық құрамдас бөліктерін тиімді қалыптастыру үшін бір ғана әдістемені таңдау қиын. Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тиімді әдістеменің бірі – сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. Бұл технологияның мақсаты – оқушылардың оқу процесінде ғана емес, сонымен қатар өмірде де қажет болатын ойлау дағдыларын дамыту (дербес әрі негізделген шешім қабылдау, ақпаратпен жұмыс істеу, түрлі құбылыстардың қырларын талдау қабілеттерін қалыптастыру).

Сыни ойлауды дамыту технологиясын қолдану оқушылардың ақпаратпен жұмыс істеу, логикалық ойлау, мәселені шешу, өз пікірін дәлелдеу, өзіндік білім алу, бірлесіп әрекет ету және топта жұмыс істеу қабілеттерін дамытады.

Сыни ойлауды дамыту технологиясында көбінесе қолданылатын тәсілдердің бірі – *кластер* әдісі, яғни мәтіннің мағыналық бірліктерін бөліп алып, оларды графикалық түрде бейнелеу. Мұндай әдістер оқушылардың өмірлік жағдайға байланысты алған білімдерін жинақтап, қажет кезінде қайтадан кеңейтіп қолдану дағдыларын қалыптастырады.

Функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға *проблемалық оқыту* да ықпал етеді. Проблема (мәселе) – бұл әрқашан белгілі бір кедергі. Ал кедергіні еңсеру – қозғалыс, яғни дамудың ажырамас бөлігі. Сабақта проблемалық тапсырмаларды пайдалану тұлғаның тапқырлық, зеректік, стандарттан тыс шешім қабылдау қабілеті, проблеманы көру, ойдың икемділігі, мобильділік, ақпараттық және коммуникативтік мәдениет сияқты қасиеттерін дамытады.

Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тағы бір жолы – *физикалық оқу эксперименті*. Ол зерттеу және коммуникативтік мәселелерді шешуге мүмкіндік береді, оқу процесіндегі түрлі жағдайларды оқушылардың өмір қауіпсіздігі тұрғысынан талдай білу дағдысын қалыптастырады.

Сабақтарда *виртуалды физикалық зертхананы* пайдалану пәнге деген қызығушылықты айтарлықтай арттырады және компьютерлік технологияларды меңгеруге ықпал етеді. Ал нақты физикалық құрал-жабдықтармен жұмыс істеу оқушыларды өмірде кездесетін нақты міндеттерді шешуге дайындайды.

Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тағы бір тиімді әдіс – *жоба әдісі*. Бұл әдістің дидактикалық мәні – оқушының өзгермелі жағдайларға бейімделу, түрлі жағдайларда бағдар табу және әртүрлі ұжымдарда жұмыс істей білу қабілетін қалыптастыруға бағытталған.

Әдістердің ішінде *мәтінмен жұмыс істеу* де маңызды орын алады. Оқушы әртүрлі типтегі мәтіндерді түсіне білуі, олардың мазмұны жайында ойланып, мағынасын және маңызын бағалай білуі, оқығаны бойынша өз ойын сауатты жеткізе алуы керек. Сабақтарда біз ғылыми мәтіндермен, өмірбаяндармен, құжаттармен, газет-журнал мақалаларымен, ресми нұсқаулықтармен басқа да түрлі мәтіндермен жұмыс жасаймыз.

Негізгі мектепте физиканы оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың жолдарына мысал келтірсек. Сыни ойлауды дамыту технологиясында сұрақтармен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыратын тәсілдерге ерекше мән беріледі: ой тек жауаптар жаңа сұрақтар туындатқанда ғана белсенді күйінде қалады. «Жуан» және «жіңішке» сұрақтар әдісі тек сұрақ қоя білетін оқушылар ғана шын мәнінде ойланады және білімге ұмтылады. Сұрақтардың деңгейі – біздің ойлау деңгейіміздің көрсеткіші. «Жуан» және «жіңішке» сұрақтар 1-кестесін сабақтың кез келген кезеңінде қолдануға болады. Бұл кестеге оқушылар тақырыпты оқып-зерттеу барысында жауап алғысы келетін сұрақтарын енгізе алады. Сондай-ақ бұл әдіс оқу, тыңдау немесе ойлану кезінде материалды белсенді түрде түсіну мен бекіту құралы ретінде қолданылады, яғни өтілген материалды саналы түсінуді көрсетеді. Мұндай әдіс оқушылардың мағыналық оқу дағдыларын қалыптастырады.

Жұмыс барысында кестенің сол жақ бағанына «Жіңішке сұрақтар» жазылады: олар қарапайым, қысқа, нақты жауапты қажет етеді. Ал оң жақ бағанына «Жуан сұрақтар» жазылады – олар толық, жан-жақты жауапты талап етеді.

Мысал ретінде, 7-сынып физика пәні бойынша тапсырма: «Тартылыс құбылысы. Ауырлық күші» тақырыбы бойынша жаңа сабақты бекіту кезеңінде оқушыларға өткен материалды пайдалана отырып, келесі сұрақтарға жауап беру ұсынылады:

1-кесте. «Жуан» және «жіңішке» сұрақтар

«Жіңішке» сұрақтар	«Жуан» сұрақтар
1. Бүкіләлемдік тартылыс заңын кім ашты?	1. Бүкіләлемдік тартылыс заңын ашуға қандай алғышарттар себеп болды?
2. Бүкіләлемдік тартылыс заңы қашан ашылды?	2. Бүкіләлемдік тартылыс заңы қандай денелерге қолданылады?
3. Біз жерді өзімізге тартамыз деп айту дұрыс па?	3. Екі дененің бір-біріне тартылу күші негетәуелді?
4. Гравитациялық тұрақты мәнін эксперименталды түрде кім есептеді?	4. Гравитация деген не?
5. Егер екі дененің арасындағы қашықтықты өзгертпей, олардың әрқайсының массасын 2 есе азайтсақ, тартылу күші неше есе өзгереді?	5. Айдың жердегі теңіздер мен мұхиттардағы тасқындарға әсерін қалай түсіндіруге болады?

Финк-райт раунд робин («Ойла-жаз-бөліс») әдісі

Финк-райт раунд робин (Think Round Robin) – тәсіл барысында оқушылар:

1. ОЙЛАЙДЫ – берілген мәлімдеме немесе сұраққа жауапты мұқият ойластырады;
2. ЖАЗАДЫ – өз ойларын немесе жауаптарын жазып алады;
3. БӨЛІСЕДІ – жазған жауаптарын кезекпен командада талқылайды.

Мысалы, 8-сыныпта «Жылу қозғалтқыштары және олардың ПӘК-і» тақырыбы бойынша сабақты қорытындылауда кезеңінде оқушыларды топтарға бөліп, келесі тапсырма ұсынылады. Берілген тақырыптағы параграф мәтіндерін пайдаланып, әр топ мүшесі мына сұраққа жауап беруі тиіс: «Жылу қозғалтқыштары адамзатқа ежелден белгілі және кеңінен қолданылады: көлікте – сапарлар үшін, ауыл шаруашылығында, өндірісте, электр энергиясын өндіруде және т.б. Стирлинг қозғалтқышы, бу қозғалтқышы, іштен жандыру қозғалтқыштары, бу және газ турбиналары, реактивті қозғалтқыштар – осы жылу қозғалтқыштарын қалай топтастыруға болады? Классификация негізі ретінде нені алу қажет?»

Топ мүшелері сұраққа жауап беріп, оны жазғаннан кейін, кезекпен өз жауаптарын топ ішінде ортаға салып, талқылайды. Содан кейін әр топ өкілі сұраққа жауапты бүкіл сыныпқа жариялайды. Бұл тәсіл мағыналық оқу дағдыларын, мәтіннен қажетті ақпаратты табу және шығарып алу қабілеттерін дамытуға көмектеседі.

Зигзаг (мозаика) әдісі: Бұл әдісті оқушыларда келесі дағдыларды дамыту үшін қолдануға болады:

- мәтінді басқа адамдармен бірге талдай білу;

- топтық зерттеу жұмыстарын жүргізу;
- ақпаратты басқаларға түсінікті түрде жеткізу;
- топ мүшелерін ескере отырып, пәнді өз бетімен зерттеу бағытын анықтау.

Әдіс көлемі үлкен материалды оқу және жүйелеу үшін қолданылады. Ол үшін мәтінді өзара оқытуға арналған мағыналық үзінділерге бөлу қажет. Үзінділер саны топ мүшелерінің санына сәйкес келуі тиіс. Мысалы, егер мәтін 5 мағыналық үзіндіге бөлінсе, топта (шартты түрде жұмыс тобы деп атаймыз) 5 адам болуы керек.

Мысалы, 8-сыныпта «Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия» тақырыбын оқытуды «зигзаг» тәсілімен жүргізуге болады. Сыныптағы оқушылар 4 адамнан тұратын топтарға бөлінеді.

Топтарға «Әртүрлі агрегаттық күйлерде диффузия құбылысы» тақырыбындағы мәтіндер беріледі. Әр оқушы өз сұрағына жұмыс жасап, негізгі ойларды бөліп көрсетіп, тірек конспект жасайды немесе графикалық формалардың бірін қолданады (мысалы, кластер).

Сұрақтар:

1. Диффузия құбылысы қандай жағдайларда пайда болып, қалай өтеді?
2. Диффузия құбылысының өту заңдылықтары қандай?
3. Диффузия құбылысының пайдасы?
4. Диффузия құбылысының зияны қандай?

Тиімдірек жұмыс істеу үшін әр топтың оқушылары өз сұрақтары бойынша эксперттік топтарға ауысады.

Бұл әдісте эксперттік топтарда жұмыс шамамен 7-10 минутқа созылады. Содан кейін оқушылар өз жұмыс топтарына оралып, ақпаратпен бөліседі. Осылайша, әр топта эксперттердің жұмысы арқасында оқытылатын тақырып бойынша жалпы түсінік қалыптасады. Бұл кезеңге шамамен 5 минут беріледі. Келесі кезеңде оқушылар жеке тақырыптар бойынша алған ақпараттарын презентациялайды. Бұл тапсырманы бір эксперт орындайды, ал қалғандары толықтырулар енгізіп, команда мүшелерінің нақты сұрақтарына жауап береді.

Қазіргі қоғамда білім беру тек академиялық білімді беру ғана емес, сонымен қатар оқушының өмірде өз білімін тиімді қолдана алу қабілетін дамытуға бағытталған. Физика пәні бұл тұрғыдан ерекше мәнге ие, себебі ол:

- Логикалық ойлауды дамытады – физикалық құбылыстарды зерттеу барысында оқушы себеп-салдар байланыстарын анықтауды үйренеді, талдау және қорытынды жасау қабілеті қалыптасады.
- Практикалық дағдыларды қалыптастырады – тәжірибелік жұмыстар, эксперименттер және есептер оқушыларға теориялық білімді нақты өмірде қолдануды үйретеді.

- Креативті және сыни ойлауды дамытады – проблемалық тапсырмалар, жобалық әдістер арқылы оқушылар шығармашылық шешімдер іздеуге және өз идеяларын негіздеуге дағдыланады.

- Ақпараттық сауаттылықты арттырады – оқушы мәтіндік, сандық және визуалды ақпаратты талдай білуге, қажетті мәліметті тиімді іздеуге үйренеді.

- Топтық жұмыс пен коммуникацияны дамытады – зерттеулер мен жобалар кезінде оқушылар өзара пікір алмасып, ақпаратты түсінікті түрде жеткізуді меңгереді.

Осылайша, негізгі мектепте физика сабағында функционалдық сауаттылықты қалыптастыру оқушылардың ойлау қабілетін, ақпаратпен жұмыс жасау шеберлігін, практикалық дағдыларын және өмірлік шешім қабылдау қабілетін дамытудың тиімді жолы болып табылады.

ПАЙДАЛАҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2300000249>
2. Муштавинская, И. В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя : учебно-методические пособия / И. В. Муштавинская. — Санкт-Петербург : КАРО, 2018. — 144 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/164180>
3. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX классы). URL: <https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti>.